

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFDAGI
ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI VA ULARGA SAMARALI TA'LIM BERISHNING AHAMIYATI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti Tarix
kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori {PhD}.*

Shodmonova Nilufar Maxmudovna

*Nizomiy nomidagi O'MPUning Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistratura talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda alohida ta'lim ehtiyojlari (ATEB) bo'lgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari va ularga ta'lim berish jarayonidagi muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalarga jamoa hayotiga qo'shilib ketishi uchun Imkoniyatlarni yanada ortiradi, sinfdagi bolalar bilan muloqatga kirisha oladi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortib nuqsonlaridan uyalmaydi, boshqa bolalalar bilan gaplashishdan o'zini olib qochmaydi, hayotda o'z o'rnilarini topishda qiynalmasliklari isbotlandi. Maqolada ta'lim berish jarayonidagi muammolarni bartaraf etish boyicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda inklyuziv muhitni takomillashtirish, ATEB bolalarga sifatli pedagogik yordam ko'rsatish va ularning ijtimoiy rivojlanishini qollab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Kalit sozlar: sensor buzilishlar, alohida talim ehtiyojlari, inklyuziv talim, pedagogik yordam, muammolar, korreksion ta'lim, metodik resurslar.

Kirish. Jahon ta'limi amaliyotida ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashuvchan o'quv muhitini yaratish, variativ o'quv dasturlaridan foydalanishga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, texnika va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etilganning huquqiy me'yorlari ishlab chiqilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi qarori;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida qabul qilingan qarorning 1-ilovasiga muvofiq "2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi",

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida qabul qilingan qarorning 2-ilovasiga muvofiq 2020-2021- yillarda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l haritasi", "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari)" tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori asosida "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizom tasdiqlandi [11].

O'zbekiston Respublikasida ham barcha xorijiy davlatlar qatori 2030-yilga qadar inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish maqsadida ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021-yil 9-aprel kuni Xalq ta'lim vazirligining 113-sonli buyrug'i asosida Respublika bolalarni kasb-hunarga yo'naltirish va tashxis markazi qoshida "Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi" tashkil etildi. Yuqoridagi me'yoriy hujjatlar hamda "Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi" faoliyati natijasida Respublikamizda 2024-2025-o'quv yilida 950 ta inklyuziv maktab ochilgan bo'lib, 1845 nafar alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchi jalb etilgan, shundan 2024- yilda esa 421 ta inklyuziv maktablar tashkil etilib, jami 651 nafar imkoniyati cheklangan o'quvchilar inklyuziv ta'limga jalb etildi. Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim maktablari o'quvchilarini har tomonlama rivojlantirish, ijtimoiy hayotga tayyorlash eng muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Inklyuziv ta'lim bolani emas ta'lim mazmunini o'zgartirishni taqozo qiladi.

Inklyuziv ta'limga rivojlanishdagi psixo-fiziologik kamchiliklarni jtimoiy ko'rinish hosilasi sifatida qarash mumkin. Nogironlikning jtimoiy modeli barcha bolalarning individual-psixologik, o'zlashtirish xususiyatlari har xilligini hisobga olishni va maktab o'quv dasturlarini barcha bolalarning imkoniyatlariga moslashtirishni nazarda tutadi.

Inklyuzivlik - hamma bolani bir xil qilib qo'yish yoki "assimilyatsiya" sifatida anglashilmaydi. Uning mohiyati moslashuvchanlik - bolalarning nogironligi darajasiga muvofiq har xil tezlikda ta'lim olishini hisobga olib o'qituvchidan ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlashi uchun bilim va ko'nikmalar talab qilishdir.

Hozirgi kunda Respublikamizda alohida ta'lim yordamga muhtoj bolalar va o'smirlar ta'limi, ularning nuqson turlari va uning darajalarini hisobga olgan holda maxsus ta'limning 8 yo'nalishini bo'yicha korreksion ta'lim tashkil etilgan bo'lib ular quyidagilar:

1. Ko'zi ojiz {umuman ko'rmaydigan}
2. Zaif ko'ruvchi
3. Eshitishda muommosi bo'lgan {kar}
4. Zaif eshituvchi
5. Aqli zaif
6. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan
7. Tayanch harakat a'zolari buzilgan
8. Nutqida murakkab nuqsoni bo'lgan bo'lalar

Ularning ta'lim-tarbiyasi bolalarning individual xususiyati va qobiliyatini hamda diferensial yondashuvni etiborga olgan holda 13 turdagi o'quv reja asosida amalga oshiriladi.[17]

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar

Ko'rish insonning hayotiy faoliyatida eng muhim ahamiyatga ega. Ko'rish o'tkirligi 0 dan 0,004 gacha bo'lgan bolalar umuman ko'rmaydilar. Ular mashg'ulotlarni asosan sezish, eshitish, idroki orqali o'zlashtiriladilar. Bunday tur vakillari Brayl tizimi asosida o'qiydilar va yozadilar

Zaif ko'ruvchi bolalarda ko'rish o'tkirligi 0,1 dan 0,3-0,4 gacha bo'ladi. Bunday bolalar ko'rish orqali erkin o'qib, yozishlari mumkin

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar alohida yordamga muhtoj bolalar kategoriyasiga kiradi. Bunday bolalar maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan o'qitilishi va tarbiyalanishi lozim. Zaif eshituvchi bolalar eshitish qobiliyatining qay darajada eshitmasligiga qarab yengil, o'rta, o'g'ir darajalarga bo'linadi.

Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 6-8 m masofadan ovoz chiqarmay shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 3-6 m masofadan eshitadi.

O'rta darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 4-6 m masofadan ovoz chiqarmay shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 1-3 m masofadan eshitadi

O'g'ir darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 2 m masofadan ovoz chiqarmay shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 0.5 m masofadan eshitadi.

Aqli zaif bolalar aqliy {intellektual }rivojlanishiga ko'ra oligofreniya uch darajada namoyon bo'ladi:

- 1.Yengil darajadagi aqli zaiflik;
- 2.Imbetsillik;
- 3.Idiotiya.

Aqli pastlikning eng yengil darajasidagi bolalarning tashqi ko'rinishiga qarab me'yorida rivojlangan tengdoshlaridan ajratib bo'lmaydi.Tarbiyachi va o'qituvchi ularni boshqa bolalardan ajratib olib ,ularni maxsus muassasalarda ta'lim olishga jalb etishlari lozim.

Ruhiy rivojlanishdan orta qolgan bolalar aqliy darajasi jihatidan 2 guruhga bo'linadi:

- 1.Yengil nuqsoni bor bolalar.
- 2.Ruhiy rivojlanishdan sezilarli ortda qolgan bolalar.

Harakat –tayanch a'zolarida nuqsoni bor bolalar uchun O'zbekistonda maktabgacha yoshidagi bolalar uchun bog'cha va maxsus maktab –internatlar faoliyat ko'rsatmoqda. Ayrim bolalar umumta'lim maktabgacha va maktabda inklyuziv ta'limga jalb etilmoqda.[2]

Hozirgi kunda Respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalar ta'limi quyidagi tartibda amalga oshirilmoqda:

- ❖ Maxsus maktab, maktab –internatlardagi korreksion ta'lim;
- ❖ Maxsus maktabgacha ta'lim;
- ❖ Umumta'lim maktablari qo'shidagi integratsiya sinflarida;
- ❖ Umumta'lim maktabgacha ta'lim muassasalaridagi integrasion guruhlarda, logopedik guruhlarda;
- ❖ Umumta'lim muassasalarida inklyuziv sinf va punktlarda;
- ❖ Uyda yakka tartibda
- ❖ 'rta maxsus kasb-hunar kollejarida va oliy ta'lim tizimida;

❖ Nodavlat pedagogik korreksion reabilitatsiya markazlarida.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar (ATEB) ta'limini samarali tashkil etish, ularni pedagogik va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda boshlang'ich sinf bosqichida ularga individual yordam ko'rsatish masalalari xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan. Ilmiy manbalarda ATEB bilan ishlashda inklyuziv ta'lim tamoyillarini joriy etish, moslashtirilgan o'quv dasturlaridan foydalanish hamda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirish muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Inkyuziv ta'lim borasida Rossiyalik olimlardan N.N.Malofeyev, A.M.Gendin, A.A.Dmitriyev, L.I.Dmitriyeva, D.Karren, L.V.Kuznetsova, M.I.Nikitina, M.I.Sergeyev, L.M.SHipitsinalar tamonidan ma'lumotlar berilgan. G.S.Ptushkin, T.A.Polenova, E.V.Traulokolar tamonidan esa inklyuziv ta'lim modellari o'rganilgan. O.Y.Razumova tamonidan esa eshitishda muommosi bor o'quvchilar inkyuziv ta'limi, G.V.Nikulina va I.N.Nikulinalar tamonidan esa ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar inkyuziv ta'limi, G.S.Ptushkin, T.A.Polenova, Y.V.Traulokolar tamonidan esa inklyuziv ta'limni joriy qilish tamoyillarini asoslab bergan. [9]

O'zbekistonda ham inklyuziv ta'lim va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, M.Sultanovning "O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'lim maqolasi nogiron bolalar uchun inklyuziv ta'limni amaliyotga tatbiq etish jarayoni, muammolari va tavsiyalari haqida tasvirlaydi, shu jumladan pedagogik yondashuvlar, oqituvchilar tayyorlash va o'quvchiotaona hamkorligi muhimligini qayd etadi [1].

Shuningdek, G'aniyeva Sabrina G'ayrat qizining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish" (2025) maqolasi alohida ehtiyojli o'quvchilarga individual yondashuv va pedagogik sharoitlarni yaratish bo'yicha chora tadbirlarni tahlil qiladi [6].

Muhokama. Boshlang'ich sinfda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari hamda ularga ta'lim berish jarayonining samaradorligini aniqlashda psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillarni o'zaro bog'liqlikda tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili va mavjud pedagogik amaliyot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu toifadagi o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini samarali tashkil etish faqat o'qituvchining kasbiy kompetensiyasigagina emas, balki ta'lim muassasasida yaratilgan qulay

psixologik-pedagogik muhit hamda ota-onalar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik darajasiga ham bevosita bog'liqdir.

*Birinchi*dan, Insonlarning nogironlarga nisbatan munosabatlarini o'zgartirish, ularning ham jamiyatda teng huquqli shaxs ekanligini anglatish.

*Ikkinchi*dan, ularga qulay muhit yaratish.

*Uchinchi*dan, oilaning bunga tayyor bo'lishi.

*To'rtinchi*dan, Maxsus maktab ta'limi sohasi malakali mutaxassislar bilan ta'minlanishi.

*Beshinchi*dan, Maxsus maktab ta'limi va oila hamkorlikka erishish.

Umuman olganda, nogironlik qobiliyatsizlik emas, ularni qiziqishlari va qobiliyatlariga mos kasb-hunarga yo'naltirish va mehnat bozoriga integratsiya qilish nafaqat individual rivojlanish, balkim ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Natijalar. O'tkazilgan tahlil va adabiyotlarni organish, shuningdek, amaliy tajribalarni solishtirish asosida quyidagi asosiy natijalarga kelindi:

Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar {eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar};

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar {ko'rish qobiliyatining buzilishi 0.1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar};

Somatik kasalliklar

Nutqida o'gir nuqsonlari bo'lgan bolalar {alaliya, dislaliya, afaziya};

Tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar {bolalar serebral falaji, skolioz, poliomiyelet, pakanalik};

Aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-harakati tizimidagi buzilishlari bo'lgan bolalar

Aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishi orqada qolgan bolalar {o'zi harakat qila oladigan yoki qoshimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlanadigan bolalar serebral falaji};

Intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan tutqanoq holatida bolgan bolalar {agar bola anticonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1 martadan oshmagan paytda}. Maktab ushbu toifadagi bolalarni qabul qilishdan bosh tortishga haqli emas.

Xulosa. Tadqiqot yakunida Inklyuziv madaniyatning rivojlanishi uchun eng avvala imkoniyati cheklangan bolalarning o'zlari va ularning ota-onalari

mas'uliyatni o'zlariga olishlari juda muhimdir. Bunday bolalar diqqatni jamlash, nutq, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda individual yondashuvni talab qiladi. Ularning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyati faqat o'qituvchining professional mahoratiga emas, balki ta'lim muassasasida yaratilgan psixologik-pedagogik muhit va ota-onalar bilan hamkorlik darajasiga ham bog'liq. Boshlang'ich sinflarda inklyuziv ta'lim metodlarini qo'llash ATEB bolalarining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi va tengdoshlari bilan muvaffaqiyatli integratsiyaga imkon yaratadi. Ularni kasb-hunarga yo'naltirish va mehnat bozoriga integratsiyalashish orqali ularning mustaqilligi, ijtimoiy faolligi va o'ziga bo'lgan ishonchi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, jamiyatda inklyuziv va teng imkoniyatlar yaratish samarali bo'ladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar va nogiron shaxslar bilan ishlashda muvaffaqiyatning kaliti — individual yondashuv, moslashtirilgan o'quv va kasbiy dasturlar, ota-onalar va mutaxassislar bilan samarali hamkorlik hamda qulay psixologik-pedagogik muhit yaratishdir. Zero, ta'lim olishning barcha bolalarga moslashtirishning ahamiyati beqiyosdir.

Adabiyotlar

1. Ballard K. (2016). Children and disability: Special or included? Waikato Journal of Education
2. Qodirova F.U, Pulatova D.A. Inklyuziv ta'lim.- Toshkent "Mehr-nuri nashriyoti" 2024
3. "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi (2020). <https://lex.uz/docs/4781184>
4. Salayeva M.S., Nurullayeva D.K. Inklyuziv ta'lim sifatini oshirish istiqbollari "Yangi O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. III qism.- B.404-408.
5. Salayeva M.S., Raxmonova Z.R. Nogironli bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvini ta'minlashning ahamiyati / "Yangi O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. III qism.- B.408-412.
6. Salaeva M.S., Gulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn

anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 209-213.

7. Salayeva M.S., Nurullayeva D.K. Inklyuziv ta'lim sifatini oshirish istiqbollari “Yangi O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. III qism.- B.404-408.

8. Salayeva M.S., Raxmonova Z.R. Nogironli bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvini ta'minlashning ahamiyati / “Yangi O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. III qism.- B.408-412.

9. Toxtiyarova SH.E. Inklyuziv ta'lim. -TOSHKENT-2024

10. “Umumiy o'rta ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”

<https://lex.uz/docs/4494709>

11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi PF60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

13. O'zbekiston Respublikasining Talim to'g'risidagi Qonuni.

<https://lex.uz/docs/5013003>

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi PF60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

15. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi Alohida talim ehtiyojlari bolgan bolalarga talim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4860-son Qarori.

16. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrda «Alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi 638-son qarori.

17. Shomaxmudova R.SH. Maxsus va inklyuziv ta'lim. – T.: CHASHMA PRINT. 2011.

18. <https://zamon.uz/detail/inklyuziv-talim-joriy-etilgan-maktablar-sonini-1-900-taga-yetkazish-reajalashtirilmoqda-33477>